

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18073306>

MUHAMMAD ALI TETRALOGIYASIDA AMIR TEMUR OBRAZI DINAMIKASI

Jumayev Elmurod Bekpulatovich

Axborot texnologiyalari va menejmenti universiteti
Qarshi tumani Bog‘obod MFY Saroy qishlog‘i 3-uy
E-mail: elmurodjuamyev272@gmail.com

Otanazarova Nafosat

Axborot texnologiyalari va menejmenti universiteti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Muhammad Ali tetralogiyasida Amir Temur obrazining badiiy talqini va uning tarixiy haqiqat bilan uyg‘unligi tahlil etiladi. Asarda sohibqiron siymosining shakllanish jarayoni ijtimoiy-siyosiy voqealar, oilaviy munosabatlar hamda ichki ruhiy kechinmalar fonida yoritilgan. Tadqiqotda Amir Temurning hukmdor, sarkarda, ota va inson sifatidagi ko‘p qirrali obrazi ochib beriladi. Maqolada tarixiy shaxslarning badiiy xarakter yaratishdagi o‘rni, tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima munosabati ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari Amir Temur obrazining milliy o‘zlikni anglash va tarixiy xotirani tiklashdagi ahamiyatini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, sohibqiron, Muhammad Ali tetralogiyasi, tarixiy roman, badiiy obraz, tarixiy haqiqat, badiiy to‘qima, To‘xtamishxon obrazi, Umarshayx Mirzo, sadoqat va xiyonat, milliy o‘zlik, adabiy talqin.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется художественная интерпретация образа Амира Тимура в тетралогии о Мухаммеде Али и его соответствие исторической реальности. Процесс формирования образа сахибкирана в произведении рассматривается на фоне социально-политических событий, семейных отношений и внутренних духовных переживаний. Исследование раскрывает многогранный образ Амира Тимура как правителя, полководца, отца и личности. В статье также анализируется роль исторических фигур в создании художественного образа, взаимосвязь исторической реальности и художественной текстуры. Результаты исследования показывают важность образа Амира Тимура для понимания национальной идентичности и восстановления исторической памяти.

Ключевые слова: *Амир Тимур, сахибкиран, тетралогия о Мухаммеде Али, исторический роман, художественный образ, историческая реальность, художественная текстура, образ Тохтамыш-хана, Умаршейх Мирзо, верность и предательство, национальная идентичность, литературная интерпретация.*

ABSTRACT

This article analyzes the artistic interpretation of the image of Amir Temur in the Muhammad Ali tetralogy and its harmony with historical reality. The process of formation of the image of the sahibkiran in the work is highlighted against the background of socio-political events, family relationships and internal spiritual experiences. The study reveals the multifaceted image of Amir Temur as a ruler, commander, father and person. The article also analyzes the role of historical figures in creating an artistic character, the relationship between historical reality and artistic texture. The results of the study show the importance of the image of Amir Temur in understanding national identity and restoring historical memory.

Keywords: *Amir Temur, sahibkiran, Muhammad Ali tetralogy, historical novel, artistic image, historical reality, artistic texture, the image of Tokhtamysh Khan, Umarshaykh Mirzo, loyalty and betrayal, national identity, literary interpretation.*

Amir Temur hukmronlik qilgan va buyuk saltanatga asos solingan davr millatimiz tarixining eng yorqin sahifasidir. Biroq Amir Temur shaxsiyati, faoliyatiga bo‘lgan munosabat tarixda har doim bir xil bo‘lmagan. Buyuk sohibqironning vafotidan keyin, hatto xonliklar davrida ham, sho‘ro zamonida ham Amir Temurning qadr-qimmatini, shon-shuhratiga yetarlicha e‘tibor berilmagan. Faqatgina jadidlarga buyuk sohibqironga “mustaqillik, ozodlik ramzi sifatida qaradilar”. [1]

Sohibqiron so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “qiron egasi” sifatida talqin qilingan va ilmi nujum hamda afsona, rivoyatlarda Mushtariy yoki Quyosh planetasining ekliptika davrining ma‘lum bir darajasida to‘qnash kelish vaqtida dunyoga kelgan farzand, bunday bolaning baxtli, g‘olib muzaffar va ulug‘ martaba egasi bo‘lishi bashorat qilinganligi qayd etilgan. Manbalarda Sharq mamlakatlarida qudratli, kuchli hukmdor, jahongirlarga nisbatan qiron unvoni qo‘llanishi keltirilgan. Ma‘lumki, Amir Temur ayni shu pallada tug‘ilgan va yuksak unvon bilan sharaflangan.

Muhammad Ali tetralogiyasida Amir Temur obrazi dinamikasi tarixiy haqiqatlarga mos ravishda tasvirlangan. Adib tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima uyg‘unligini saqlab qolgan holda sohibqiron obrazini bosqichma-bosqich rivojlantirib boradi. Ijtimoiy muhit, maishiy hayot, siyosiy jarayonda faol ishtirok etadigan qahramon sifatida ko‘rsatilgan Amir Temur asarda ota, inson, do‘st, sarkarda va hukmdor qiyofasida namoyon bo‘ladi.

Birinchi kitobda, asosan, Amir Temur va “tutingan o‘g‘il” - chingiziy podshohzoda To‘xtamishxon munosabatlarining mustahkamlanishi, voqealar rivojlanishi bilan bu munosabatlarning sekin-asta dushmanlikka aylanib borishi tasvirlangan. O‘rusxon To‘xtamishxonning otasi To‘yxojani qatl ettirgandan so‘ng u nochor ahvolda qoladi va najot istab Amir Temur huzuriga boradi. Jahongir Mirzoning o‘limidan o‘zini yo‘qotib qo‘ygan sohibqironga “– Otasizman, Amir Sohibqiron

hazratlari, otasizman... otam olamdan o‘tdilar. Otam o‘rnida ota bo‘lingiz! Tutingan o‘g‘lingiz bo‘lay! O‘g‘il bo‘lay degan orzudaman!..”

Amir Temur uning so‘zlaridan ko‘ra ko‘proq tashqi qiyofasidan hayratga tushadi. “... u quyib qo‘yganday... Jahongir Mirzoning naq o‘zi edi! Bo‘yi ham... Xalloqi bezavolga sallamno!

Hali o‘smirlik nuqsi sezilib turgan, durkun, tiniq yuzli, yorqin ko‘zli To‘xtamish o‘g‘lonning ilk sabza urgan mo‘ylabi ham o‘sha ulug‘ shahzodanikidek...”Tutingan o‘g‘lingiz bo‘lay, demakda. O‘g‘il qilib olsam-chi... O‘g‘il!– pichirladi ichida Amir Temur. – O‘g‘lim, desam... Juda o‘xshaydi... Yo rabbiy! Bir bandangni qanday sinovlarga otmakdasen?..”[2]

Yozuvchi Amir Temur va To‘xtamishxonning ichki dunyosini, miyasida kechayotgan fikrlarni yonma-yon qo‘yadi, ammo o‘zi hech qanday munosabat bildirmaydi. Parallellikda ular o‘rtasidagi tafovut, hayotni idrok etishlaridagi bir-biriga o‘xshamagan qarashlar yanada yorqinroq ko‘rinadi.

“Podshohzoda yana ko‘zlarini yerga tikdi, xayolida esa turfa xil o‘ylar g‘ujg‘on o‘ynardi. U Chingizxon avlodi, dunyo saltanatini barpo etgan jahongir avlodi! Ular egallagan Turon zamini ham asli Chingizxon zabtida edi-ku! Ular kimlar o‘zi? Xon avlodi emaslar, shunchaki amirlar, yuvuqsiz yalangoyoqlar, yuvindixo‘rlar!.. Ularga azaldan faqat amirlashkarlik, sipohsolorlik meros, xolos, Chingizxon avlodiga xizmat qilish ular uchun sharaf. Bu bildirilayotgan izzat-u ikromlar, bazmi jamshidlar ham bari – ularning vazifasi, bu hashamlar, To‘xtamishxon o‘g‘lonni mehmon qilishlar podshohzodaga emas, ko‘proq ularga kerak. Shunday yo‘sinda chingiziylarga yaqinlashmoqchilar, suykali yurib bu gadolar odam bo‘lib olmoqchilar!”[3]

To‘xtamishxonning o‘ziga ko‘rsatilayotgan iltifotni go‘yoki boshqalarning vazifasi deb tushunishining o‘ziyoq uning o‘ta kalondimog‘, takabbur, shuhratparast, pastkash, munofiqligini ko‘rsatadi. Uning xatti-harakatlari va o‘zini tutishidan shubhalangan Umarshayx Mirzo dilidan kechayotganlarni yurak yutib otasiga ayta olmaydi.

Umarshayx Mirzo ham dilovarlikda tengdoshidan qolishmasdi. Uning Balx shahrining Hinduvon qal'asini egallashdagi jasoratini tarixchilar yuksak mamnuniyat bilan e'tirof etganlar. "Ushul kunda shayxzoda Umarshayxkim, yoshi o'n oltida erdi, maydon ichra kirib, shijoat va pahlavonlik ko'rsattilar"[4]. "Amir Sohibqironning farzandi, dilbandi, jahongir amirzodasi, adl-u ehson quyoshining shu'lasi, baxtiyorlik tojining gavhari o'n olti yoshli Umarshayx bahodir qal'a darvozasi tomon yurdi. Uni bu ishdan har qancha qaytarmasinlar, foyda bermadi. Shu yoshida haqiqiy mardonalik ko'rsatib, dushmanlarini to'xtatdi"[5]. Keyinchalik Umarshayxga strategik ahamiyatga ega bo'lgan Andijon viloyati hokimligi topshirildi. Yigirma yoshli yigit otasining ishonchini to'la oqladi, chegaralarni mustahkamlash bilan birga viloyatni obod qildi. U barpo etgan Guliston bog'ini muarrixlar hayrat bilan tasvirlashadi.

"Umarshayx Mirzo" romanida mamlakatdagi tahlikali vaziyat, Jahongir Mirzodek suyukli jigaridan ayrilgan hukmdor - Amir Temurning azador holati beriladi. Hamma uning taxtiga qaytib, yana mamlakat jilovini qo'lga olishiga ilhaq. Muallif bu holatlarni ichki titroq, alamli tuyg'ular bilan badiiylashtiradiki, kitobxon bevosita Sohibqiron bilan birga dard, iztirob chekadi, so'ng biz yana o'sha holatni - bu gal ham muallifning asar bosh qahramoni qiyofasini ko'z oldimizda haqqoniy jonlantirganiga guvoh bo'lamiz. Saroyda, bog'larda Amir Temur oilasidagi voqealarni birma-bir kuzatamiz. Voqealar davomida Umarshayx Mirzo xarakteri ham ochila boradi. Amir Temurga, buyuk va saxovatli hukmdorga xiyonat qilgan nonko'r To'xtamishxon bilan duch kelganda, uning adolatli yigit ekani ko'zga tashlanadi. Ma'lumki, To'xtamishxon o'z g'animlaridan yengilib, bir necha bor panoh izlab Amir Temur huzuriga bosh urib kelganda, unga yetarli lashkar, oziq-ovqat, qurol-yarog' berilib, Oltin O'rda taxtiga qaytarilgan edi. Uning nonko'rlikini ko'rgan qiziqqon amirzoda - Umarshayx Mirzo ta'na-dashnomini yashirmaydi. Shu bilan birga, muallif Amir Temurni dono hukmdor, xalq otasi, kechirimli inson, o'zining eng chapdast va nomdor g'animlarini ham do'st-yor tutishni, saltanatiga sherik etishni o'ylaydigan arbob sifatida ko'rsatishga intiladi, uning siymosiga chizgilar berishda davom etib, adolatini ochishga harakat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Зиёев Ҳ. Буюк Амир Темур салтанати ва унинг тақдири. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.7.
2. Муҳаммад Али. Улуғ салтанат –(Умаршайх Мирзо). 2- китоб. – Тошкент: Наврўз, 2019. – Б. 106-107.
3. Муҳаммад Али. Улуғ салтанат –(Умаршайх Мирзо). 2- китоб. – Тошкент: Наврўз, 2019. – Б. 118-119.
4. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Тошкент: Sharq, 1997. – Б. 66.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент: Фан, 1996. – Б. 82.